

Jouer comme au temps des Romains

L'archéologie a mis au jour de nombreuses pièces de jeux, des et autres objets ludiques du temps des Romains. Les jeux «de toujours» suivent des règles qui reflètent la société et la culture de leur temps. En tentant de comprendre ces règles et ces jeux, nous pouvons apprendre beaucoup sur la réalité quotidienne des gens dans cette période du passé. Rejoignez-nous et essayez de nombreux jeux de l'Antiquité!

► Retrouvez les jeux sur locusludi.ch

